

O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNI HOZIRGI KUNDAGI DOLZARB MASALALARI

АКТУАЛНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА CURRENT ISSUES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich
O‘zbekiston Milliy Universiteti,
Moliya va kredit kafedrasini mudiri i.f.d., dots.

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekiston sug‘urta bozorining holati va tarkibi hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Sug‘urta faoliyatini tartibga solish va rivojlantirishdagi muammolar aniqlangan va takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar : Sug‘urta, sug‘urta bozori, sug‘urtalovchi, sug‘urtalanuvchi, innovatsiya, raqobat, moliya.

В статье анализируется состояние и структура страхового рынка Узбекистана, а также тенденции его развития. Выявлены проблемы в регулировании и развитии страховой деятельности, разработаны предложения по ее совершенствованию.

Ключевые слова: Страхование, страховой рынок, страховщик, страхователь, инновации, конкуренция, финансы.

The article analyzes the state and composition of the insurance market of Uzbekistan, as well as development trends. Problems in the regulation and development of insurance activities were identified, proposals for improvement were developed.

Key words: Insurance, insurance market, insurer, insured, innovation, competition, finance.

Kirish

Bugungi kunda sug‘urta sohasi iqtisodiyotning eng barqaror suratlarda rivojlanayotgan sohalaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagidagi O‘RQ -730 -sonli “Sug‘urta faoliyati” to‘g‘risidagi Qonuni 3-moddasiga ko‘ra, sug‘urta bu muayyan hodisa yuz berganda yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash, tovonlar va boshqa to‘lovlar to‘lash uchun maqsadli pul

jamg'armalarini tashkil etish hamda ulardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga doir munosabatlardir. "Milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash, sug'urta xizmatlarining talab yuqori bo'lgan yangi turlarini joriy etish, iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish kunning eng dolzarb masalasi bo'lib, hayot sug'urtasining rivojlanishiga bir qancha omillarning salbiy ta'siri mamlakatimizdagi real voqelikni va unga xos xususiyatlarni hamda ilg'or xorij tajribasini hisobga olgan holda hayotni sug'urtalash sohasida innovatsion mexanizmni ishlab chiqish va joriy etishga yo'naltirilgan tegishli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Natijada hayot sug'urtasining har bir potensial sug'urtalanuvchilarini ushbu faoliyat turiga jalb etuvchanligini yanada oshirish orqali uning uzoq muddatli progressiv rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilishi lozim" [1].

"Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari tomonidan mamlakatimizda xorijiy mijozlari ishonchini qozona oladigan sug'urta xizmatlarining keng turlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, mintaqaviy sug'urta xizmatlarini kengaytirish, sug'urta kompaniyalari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish milliy sug'urta bozorini rivojlantirishdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega muammolardan biridir" [2].

Tadqiqot usullari.

Tadqiqot jarayonida guruhlash, tizimli yondashuv, nazariy va amaliy o'rganish, analiz va sintez, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili

Xorijlik iqtisodchi olim H.T. Patrikning fikriga ko'ra, moliya sektori va iqtisodiy o'sish o'rtasida ikki yo'nalishda bog'liqlik mavjud. Birinchisi, moliya sektori iqtisodiy o'sish bilan ta'minot bo'yicha yetakchi aloqaga ega bo'lgan va moliyaviy xizmatlarni taklif qilish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin bo'lgan oil hisoblanadi. Ikkinchisi, moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talab moliyaviy institutlar va ularning aktivlarining o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lgan talabga bog'liq munosabatlardir. Rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlanishning

ta'minlovchi mahalliy sug'urta institutlari iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi deb bilishadi [3].

Y.Y. Kukinaning ilmiy ishlarida sug'urta sohasida muommolarni hal qilish jarayonining tasiri mavzusi muhokama qilinadi. "Bugungi kunda yo'qotishlarni qoplab, sug'urta bozorlarida sifatga bog'liq bo'lgan operatsion samaradorlikni oshirish zaruratiga duch kelinmoqda". Muallif boshqaruv siklining besh bosqichini belgilaydi: yo'qotishlarni hisoblash, ishni baholash uchun qo'llaniladigan mezonlar, hisob-kitob xizmatlarini da'vo qiladi, buning asosida sug'urta kompaniyasining pul oqimlari va shunga mos ravishda uning yo'qotishlarini optimallashtirishingiz mumkin.

M.Abduraxmanova, K.Xonkeldiyeva va N.Xamidovalarning fikricha sug'urta xizmatlari iqtisodiyotni turli moliyaviy risklardan himoya qiluvchi vositalardan biridir. Biroq, bizning moliya bozorida ushbu xizmatlarning o'rni mamlakatda yetarli emas. Sug'urta mukofoti sug'urta tomonidan to'plangan bo'lsa-da, tashkilotlari joriy yilning olti oyida o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobar ko'paydi. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida ushbu tarmoqning ulushi atigi 0,4 foizni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich Koreya Respublikasida 11 foizni, Rossiyada 1,5 foizni tashkil etadi [5].

Tahlil va natijalar

O'zbekiston sug'urta bozorida so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlar va o'sish kuzatilmoqda. E'tiborli tomoni shundan iboratki, 2022-yilda Turk dunyosi sug'urta ittifoqining tashkil etilishi sug'urta faoliyatida turkiy tilli davlatlar hamkorligida burilish yasadi. O'zbekiston Respublikasida sug'urta toifalari turlicha bo'lib, mulkni sug'urtalash umumiy sug'urta ichida keng tarqalgan tur hisoblanadi. O'zbekiston sug'urta bozori tabiiy ofatlarga nisbatan zaif bo'lishiga qaramay, so'nggi paytlarda yuzaga kelgan tabiiy ofatlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarga chidamlilik bilan javob berib kelmoqda. 2022-yilda sug'urta to'g'risida yangi qonun qabul qilinishi raqamli transformatsiya bo'yicha muhim qadam bo'ldi. Bundan tashqari, Islom moliyaviy xizmatlariga, jumladan, takaful sug'urtasiga qiziqish ortib bormoqda.

Axco Global statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda O'zbekiston umumiy sug'urta bozori jahonda Gruziyadan keyingi 108-o'rinni egalladi. Markaziy Osiyoning beshta davlatidan faqat Qozog'iston yuqoriroq (65) o'rinni egallagan. Mamlakatimizda 2024 yil 1 aprel holatiga ko'ra sug'urta faoliyatini olib borayotgan tashkilotlar soni 37 tani tashkil etgan, o'tgan yilga nisbatan 4 taga kamaygan. To'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlarining soni 25 tani tashkil etmoqda.

Sug'urta tashkilotlarining investitsion faoliyati tarkibi diversifikatsiyalashib bormoqda (1-rasm).

1-rasm. Sug'urta tashkilotlarining investitsiyalari tarkibi [6].

Keltirilgan 1-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, 2022 yil 31 dekabr holatiga 2020 yil shu davriga nisbatan sug'urta tashkilotlarining investitsiyalari tarkibida boshqa investitsiyalar 0,5 punktga, depozitlarga investitsiyalar 9,7 punktga ortgan. Tashkilotlarning ustav fondidagi ishtiroki 5,7 punktga, qimmatli qog'ozlar 3,9 punktga, zayomlar 0,3 punktga, ko'chmas mulkka investitsiyalar 0,2 punktga kamaygan.

2-rasm. Sug'urta mukofotlari [6]

Keltirilgan 2-rasmda 2024 yil 31 dekabr holatiga 2020 yil shu davriga nisbatan sug'urta mukofotlarining tarkibi berilgan. Jumladan, 2024 yil 31 dekabr holatiga 2020 yil shu davriga nisbatan umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari tomonidan sug'urta mukofotlari ulushi 10 punktga ko'paygan bo'lsa, aksincha hayotni sug'urta qilish sohasidagi sug'urta tashkilotlari tomonidan sug'urta mukofotlari ulushi 10 punktga kamaygan. Bu asosan jismoniy shaxslarga hayot sugurtasi bo'yicha soliq imtiyozlarning bekor qilinganligi bilan ham bog'liq.

3-rasm. Sug'urta to'lovlari [6]

Keltirilgan 3-rasmda 2024 yil 31 dekabr holatiga 2020 yil shu davriga nisbatan sug'urta tolovlarining tarkibi berilgan. Jumladan, 2024 yil 31 dekabr holatiga 2020 yil shu davriga nisbatan umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta

tashkilotlari tomonidan sugʻurta tolovlari ulushi 12 punktga koʻpaygan boʻlsa, aksincha hayotni sugʻurta qilish sohasidagi sugʻurta tashkilotlari tomonidan sugʻurta mukofotlari tolovlari 12 punktga kamaygan.

2022- yil uchun sugʻurta turlari boʻyicha jami sugʻurta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi va umumiy aholiga nisbatan jon boshida koʻrsatilgan oʻrtacha sugʻurta turlari boʻyicha xarajatlar Oʻzbekiston, Qozogʻiston, Turkiya va Tojikiston kabi davlatlar bilan qiyosiy taqqoslash 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Sugʻurta bilan taʼminlanganlik darajasi [7]

Davlatlar nomi	Hayot		Umumiy sugʻurta		Baxtsiz hodisa va sogʻliq		Jami	
	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida
Oʻzbekiston	0,17	3,91	0,52	12,09	0,01	0,28	0,7	16,28
Qozogʻiston	0,27	31,24	0,5	58,52	0,09	10,14	0,86	99,9
Turkiya	0,21	21,85	1,13	119,71	0,23	24,52	1,57	116,08
Tojikiston	-	-	0,26	2,79	-	-	0,26	2,79

Keltirilgan 1-jadval maʼlumotlar tahlili koʻrsatishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari kesimida qaralganda Oʻzbekiston sugʻurta bozori umumiy aholiga nisbatan taqqoslaganda kichik hisoblanadi. Bozorda barqaror iqtisodiy oʻsish surʼatlarini taʼminlashda koʻp jihatdan koʻchmas mulk va qurilish biznesi muhim rol oʻynaydi.

Xulosa va takliflar

Oʻzbekistonda sugʻurta kompaniyalari tomonidan mamlakatimizdagi va xorijiy mijozlarni ishonchini qozona oladigan sugʻurta xizmatlarining keng turlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, mintaqaviy sugʻurta xizmatlarini kengaytirish, sugʻurta kompaniyalari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish

milliy sug'urta bozorini rivojlantirishdagi dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonda davlatning sug'urta bozorini tartibga solish faoliyati keng ko'lamli bo'lib, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitidan kelib chiqib davlat aralashuvi samaradorligining yuqori bo'lishi uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq [2]:

- sug'urta himoyasini ta'minlashda yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlarini o'zida mujassamlashtirgan mexanizmni ishlab chiqish;

- sug'urta kompaniyalari barqaror faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlash vositasi sifatida soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi huquqiy asoslarni takomillashtirib, ularning samarasi yuqori bo'lishiga ustuvorlik qaratish;

- sug'urtalovchilarning qimmatli qog'ozlar bozori, fond birjalaridagi to'g'ridan to'g'ri faoliyatlarini rag'batlantirish;

- sug'urta faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish tizimini takomillashtirishda xorijiy investorlarining faoliyatini rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish;

- sug'urta faoliyatining rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish asosida xalqaro bozorga kirib borishi va bu bozorda munosib o'ringa ega bo'lishini maqsad qilib qo'yish;

- respublika sug'urta bozorida yangi sug'urta institutlari (anderrayterlar, aktuariylar, avariya komissarlari) ko'payishini rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xorijiy tajribalardan ko'rinadiki, sug'urta va qayta sug'urta kompaniyalari har bir sug'urta turi bo'yicha alohida sug'urta anderrayterlariga ega bo'lib, har bir anderrayter ikki xil sug'urta turi bilan shug'ullanmaydi. Sug'urta munosabatlarini tartibga solishning erkinlashuvi jarayonlari dunyo sug'urta bozori globallashuvi sharoitida, xalqaro sug'urta xizmatlarining erkinlashuvi, sug'urta va qayta sug'urta kapitalining kontsentratsiyasi yirik transmilliy sug'urta kompaniyalari o'rtasidagi raqobatning keskin kuchayishiga, natijada sug'urta va qayta sug'urtaning ko'plab

yangi shakllari paydo bo'lishiga, sug'urta, bank va moliya kapitalining o'sishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 23.11.2021 yilda qabul qilingan O'RQ-730 sonli "Sug'urta faoliyati to'g'risidagi" Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>
2. Mirziyatova H.M. O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH MUAMMOLARI // Scientific progress. 2023. №2. 218-222 b.
3. Patrick H.T. (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic Development and Cultural Change, Vol. 14 (2), pp. 174–189.
4. Кукина Е.Е. Урегулирование убытков – залог положительного финансового результата страховой компании // Российское предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 23. – С. 3309–3318. – doi: 10.18334/rp.17.23.37179.
5. Abdurakhmanova M., Khonkeldiyeva K., Khamidova N. ISSUES OF IMPROVING INSURANCE SERVICES IN THE INSURANCE MARKET // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022. VOLUME 2 | ISSUE 11. PP 930-934.
6. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlari. // [Статистика ва таҳлил \(napp.uz\)](http://napp.uz).
7. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti. Sug'urta faoliyati sohasidagi munosabatlarni hamda sug'urta bozorini takomillashtirish chora-tadbirlari natijadorligini tahlil qilish. <https://imrs.uz/files/publications/ru/407051.pdf>.
8. Martysyuk A. "Features of the organization of riverside urban territories of rivers: the experience of the countries of near and far abroad" Bulletin of Polodsk State University. -2015, article
9. Prudential Insurance Company of America / Credit Summary Report | June 2021 pg3 <https://www.wespath.org/wespath.org/media/Fund-Details/SVF/Pru-SV-June-2021.pdf>

